

SMART HELMET

ANTONY WEN, MARIANO FIGUEREDO

RESUMEN

EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO, CONSISTE EN desarrollar un sistema primordial de seguridad integrada, necesario para tratar la problemática de los accidentes de tránsito y las consecuencias que estos dejan, principalmente en el medio de transporte que tomamos como referencia, la motocicleta.

Un medio de transporte que, por su fácil acceso, facilidad de pagos, y ahorro en el consumo, es la preferida por la clase trabajadora y la clase baja para desarrollar sus funciones ya sean de trabajo o de otra índole.

El sistema lo denominamos; “Sistema de Seguridad y Bloqueo Implementando un Casco Inteligente Smart Helmet”.

“Smart Helmet” es el resultado de la unión de la Informática (Software, Hardware) con la máquina (que en este caso es la motocicleta y el casco).El cual en resumen, es un sistema de seguridad para el motociclista que se diseñó utilizando unas placas muy conocidas como las del Arduino (ArduinoUno y

ProMini); ellos están instaladas en el bicicleta (Arduino UNO) y en el casco de seguridad (ArduinoProMini) comunicadas mediante Emisores y receptores de radio-frecuencia más conocidos como RF`s y alimentados con baterías de entre 5 y 7 Volts, el casco también cuenta con un sensor de Resistencia/Presión y un Contacto Magnético (los cuales tienen su preponderancia en el código del proyecto y funcionan como filtros de seguridad a ser aprobados para la correcta utilización del Sistema) Hablando del código, diremos que estos son los comandos u órdenes que se ejecutan en el hardware, y previamente son cargados a través de la plataforma o software que ofrece el mismo representante de las placas denominado "Arduino ERW 1.0.3" y "Virtual Breadboard 4.15" con el cual probaremos el funcionamiento del código en un simulador de placa de arduino Virtual.

Este sistema consiste en permitir a la persona utilizar la motocicleta (en cuanto a utilizar nos referimos a encender la motocicleta y proceder a su uso corriente ya sea dentro de la ciudad o en ruta) únicamente teniendo el casco correctamente puesto y bien ajustado el seguro. Explicándolo de una manera más entendible, si la persona no tuviese el casco puesto como corresponde; la motocicleta no encendería el motor. Así también, de tener puesto el casco pero no correctamente asegurado, el bicicleta tampoco daría paso a encender el motor. En cambio, si tuviésemos el casco correctamente puesto a la cabeza y bien cerrado el seguro; este cumpliría las condiciones impuestas como filtros de seguridad y recién ahí enviaría la señal al dispositivo en la motocicleta para que permita el correcto paso de la corriente y así poder encender el motor y proceder a su uso.

El proyecto nace del interés que teníamos por ayudar a resolver, o mejorar sustancialmente, una problemática social como lo son los accidentes de tránsito en la república del

Paraguay (que tanto interés genera por parte de la población, aunque no tanto así del gobierno como para proponer alternativas para paliar esta realidad) y la cantidad de muertes o lesionados de distinta gravedad que esta situación deja día a día. Situación de la cual ampliaremos brevemente.

De esa visión, surge “Smart Helmet”.

Palabras Claves:

• Sistema de seguridad y Bloqueo, Casco inteligente, Smart Helmet.

- Arduino.
- Radio Frecuencia.
- Relé, Sensor de Fuerza/Resistencia, Contacto Magnético.
- Alimentación.

GLOSARIO

Sistema: conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí para realizar determinadas funciones.

Seguridad: Ausencia de riesgos hacia el ser humano.

Bloqueo: anulación de algunas funciones específicas.

Casco Inteligente: casco de seguridad con funciones especiales a realizar.

Hertz: unidad de medida de la frecuencia.

Interfaz: es la conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier tipo dando una comunicación entre distintos niveles.

Inalámbrica: sin cables.

Plug and Play: se refiere a la capacidad de un sistema informático de configurar automáticamente los dispositivos al conectarlos.

Sensor: un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las varia-

bles de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, obstáculo, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión y humedad.

Tracción: tracción significa ejercer fuerza sobre una parte del cuerpo. Casi siempre, la tracción utiliza fuerza mecánica.

C++: es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al lenguaje de programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la tecnología tomó gran relevancia en nuestras vidas, y la informática sin duda alguna, es la disciplina que mayor connotación ha conseguido tener en estas últimas décadas; por lo que cada vez más, y con más frecuencia que antes, la sociedad es inducida a la automatización e informatización como parte de su estilo de vida.

Ante la necesidad de incorporar toda esa informatización y automatización de la tecnología en la Seguridad, y sobre todo en la seguridad vial, la cual solo se ve con políticas de educación vial. Estas políticas están pensadas para educar a las generaciones futuras; pero qué pasa con las generaciones que fueron víctimas de un sistema educativo en el cual, casi nunca se generaba conciencia sobre la vialidad y están tan acostumbrados a no hacerle caso a las recomendaciones, obligaciones y reglas de tránsito, que lo hacen con total normalidad o inconscientemente presos de la no educación en dicho ámbito por parte de las autoridades.

La necesidad de poder ayudar a Re-educar a estas genera-

ciones pasadas y presentes de adultos, sobre los temas relacionados con la seguridad vial, como por ejemplo en este caso, la utilización del casco de seguridad; pero no solo la utilización, sino la correcta utilización del mismo mecanismo de seguridad, para dar una alternativa de solución a los accidentes de tránsito orientado a toda la sociedad, principalmente a evitar lesiones severas producidas en la región de la cabeza de las cuales una gran mayoría tiene como resultado el fallecimiento de las personas implicadas, por ser esta el área más sensible de la anatomía humana.

Dentro de este contexto, podemos decir que según la OMS:

- Cada año, los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1,24 millones de personas en todo el mundo.

- Las lesiones causadas por el tránsito son la causa principal de muerte en el grupo de quince a veintinueve años de edad.

- A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen menos de la mitad de los vehículos del mundo, se producen en ellos más del 91% de las muertes relacionadas con accidentes de tránsito.

- La mitad de las personas que mueren por esta causa en todo el mundo son “usuarios vulnerables de la vía pública”, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas.

- Si no se aplican medidas para evitarlo, se prevé que de aquí a 2020 los accidentes de tránsito causarán cada año 1,9 millones de muertes.

- Solo veintiocho países, en los que viven 416 millones de personas (el 7% de la población mundial), tienen leyes adecuadas relacionadas con los cinco factores de riesgo principales: el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso de casco por los motociclistas, la utilización

de los cinturones de seguridad y el empleo de medios de sujeción para los niños.

Datos Referentes a nuestro país:

“Asunción, IP.- La directora del Programa Nacional de Control de Accidentes de Tránsito y Lesiones de Causas Externas, Mercedes Maldonado, manifestó que, según datos actualizados, en el país se producen un promedio de 40.000 accidentes de tránsito y de esa cifra el cincuenta y dos por ciento son protagonizados por motociclistas. Capital, Central y Alto Paraná concentran el mayor número de percances”.

Los datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que en Paraguay unas veintiún personas de entre otras cien mil mueren en accidentes de tránsito. El medio de transporte más peligroso es la moto.

Un total de mil setenta personas perdieron la vida a causa de accidentes de tránsito durante el 2013, 648 de ellas en motocicletas (60,56%), Según estadísticas de la Policía Nacional.

Por su parte, las personas que quedaron con lesiones a consecuencia de percances de tránsito, sumaron 6.257. De estos, 1955 fueron en auto (31,25%) y 4.302 en moto (68,75%). (En todos los casos las cifras más elevadas, se dan en la conducción de motocicletas)

Este proyecto, orienta la posible solución hacia uno de los sectores más afectadas en cuanto a accidentes y lesionados (leves-intermedios y graves), que deja esta problemática. El sector al que se refiere el proyecto, son los motociclistas.

Smart Helmet está diseñado para la implementación en cualquier medio de transporte de dos, tres o cuatro ruedas, que cuente con un sistema de alimentación de 12 voltios y 7 amperes (como medida estándar); motor a combustión interna o eléctrico (estos últimos no son relevantes dado que funcionaria con ambos) y que no esté previsto de una carrocería como parte aerodinámica del transporte. Dado el caso, el

sistema funcionaria perfectamente en motocicletas, triciclones, cuatriciclones; etc. Todo esto representa la unión de la tecnología (hardware, casco) con la maquinaria (motocicleta) y la Informática (software, codificación, filtros, comandos, etc.) Para proveer al conductor de toda la seguridad posible para proteger su cabeza de los daños severos que pueden provocar los accidentes.

El proyecto cuenta con descripciones precisas de todos los elementos a ser utilizados para el desarrollo del mismo y su funcionamiento, así también se detalla el proceso de elaboración y montaje. En el primer capítulo de dicho proyecto se plantea el problema de investigación; se han utilizado varios elementos para el planteamiento, las preguntas de investigación, los objetivos de la investigación, la hipótesis, la justificación y delimitación de la investigación; todos estos relacionados entre sí.

El planteamiento del problema de la investigación es la delimitación clara, precisa y concreta de los objetivos de la investigación que se realizan mediante preguntas, recolección de información, investigación de las fuentes y se veracidad, entrevistas, relevamiento de datos estadísticos, cotejamiento de los datos estadísticos. La función principal del planteamiento del problema resulta en determinar la viabilidad de un proyecto de investigación.

En toda investigación científica, es preciso saber que se pretende conocer, es decir cuáles son sus objetivos de investigación. Los objetivos deben ser bien claros y posibles de ser concretados.

Para su mejor comprensión, estos suelen dividirse en generales y específicos.

El objetivo general hace referencia en su totalidad al problema planteado y que o como se llevara a cabo la investigación. Los objetivos específicos en cambio, apuntan a cada

parte en particular del problema señalado y a los distintos aspectos a investigar, los que permitirán la realización de la investigación.

En cuanto a la justificación de la investigación, además de la delimitación de nuestro objeto de estudio, es necesario justificar la utilidad de la investigación propuesta; es decir, hay que plantear claramente los beneficios que se obtendrían del desarrollo de Smart Helmet y su utilidad.

En el siguiente capítulo se detallan los aspectos teóricos de la investigación, es aquí donde se obtendrán algunos conceptos y antecedentes del tema en cuestión; la información obtenida en este capítulo le servirá para desarrollar o apoyar alguna teoría.

En el tercer capítulo se describe la propuesta del “Sistema de Seguridad y Bloqueo Smart Helmet”. Y el cuarto capítulo por su parte contiene todos los aspectos relacionados con la misma, desde su concepto, etimología, historia, funcionamiento, preguntas frecuentes, ventajas, aportes, y el desarrollo paso a paso del dispositivo desde el diseño del diagrama del circuito electrónico, hasta el montaje del hardware y el acople a la parte mecánica.

Por último, los capítulos cinco y seis contienen los aspectos metodológicos de la investigación y el análisis e interpretación de los resultados de dicha investigación y recolección de datos estadísticos, respectivamente.

El lograr desarrollar este proyecto correctamente y que su función sea la prevista, generará un gran impacto en la sociedad, proporcionando así una solución bien específica para prevenir las consecuencias que implican los accidentes de tránsito en la sociedad tanto en el aspecto de la salud física, como en el aspecto económico y político. Teniendo en cuenta que de mejorar esta situación, todo el gasto que implica para el estado el tratamiento de los pacientes afectados por estas

circunstancias, se podría invertir en otras acciones sociales que mejoren la vida de las personas. Por ejemplo, fomentar más la educación en las escuelas y en los municipios para que las personas sean conscientes de los riesgos de no tomar las debidas medidas de seguridad en un biciclo, fomentar más la prevención y no solo los tratamientos de los ya afectados, etc.

Sin dudas, el éxito de este proyecto, es el reflejo del deseo de poder ayudar a la sociedad en general, (tomando como referencia a los ciudadanos que residen en el área del departamento central de la república del Paraguay) y la visión de que se pueden incluir alternativas tecnológicas para mejorar y prevenir las situaciones nada agradables que derivan de los accidentes de tránsito y, en específico, de los accidentes en motocicleta.

CAPÍTULO I

I- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

I.1 – FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad han crecido las lesiones causadas por el tránsito, siendo así; la causa principal de muerte en el grupo de quince a veintinueve años de edad.

Anualmente, los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1,24 millones de personas en todo el mundo.

Los datos de la organización mundial de la salud señalan que en Paraguay unas veintiún personas de entre otras cien mil mueren en accidentes de tránsito. El medio de transporte más peligroso es la motocicleta siendo así la posición actual del país la quinta en América del Sur.

Por tal motivo, es necesario impulsar la mayor concientización posible del uso de un casco de seguridad que podría muchas veces ser la capa delgada que separaría la vida de la muerte.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Es posible controlar el uso del casco en los motociclistas y reducir las consecuencias que genera no usarlo?

¿Es posible reducir los márgenes de mortalidad y las secuelas en los motociclistas ante un accidente de tránsito?

¿Qué beneficios traería a la sociedad la implementación de este sistema?

2- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1- OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un sistema de seguridad y bloqueo, utilizando un casco inteligente capaz de evitar el uso de la motocicleta sin tenerlo puesto.

2.2- OBJETIVO ESPECÍFICOS:

- Realizar un relevamiento de estadísticas sobre accidentes de tránsito en donde se vean involucrados los motociclistas; y los aspectos que estos acarrearán en la sociedad.

- Analizar los datos recolectados en el relevamiento para determinar de qué manera se puede encarar la investigación.

- Diseñar el dispositivo que sería necesario para controlar el correcto uso del casco teniendo en cuenta el aspecto económico y la calidad del proyecto.

- Definir los elementos necesarios para el desarrollo del dispositivo.
- Desarrollar el prototipo del sistema de seguridad y bloqueo.
- Realizar las pruebas correspondientes y demostrar la utilidad del sistema en sí mismo.

3- HIPÓTESIS

El Casco Inteligente (Smart Helmet), ofrecerá al usuario la posibilidad de resguardar su seguridad e inculcar conciencia sobre la importancia de tener puesto apropiadamente el casco del biciclo.

4- JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

4.1- JUSTIFICACIÓN

Hoy en día vivimos en una sociedad muy acelerada, donde es evidente que se tiene poco respeto por la vida misma. La desinformación, mala educación e inconsciencia son factores que tienen un grave impacto en el transcurso de la vida cotidiana. Una prueba de ello, es la manera totalmente desinteresada de manejar de los conductores, quienes no tienen en cuenta los recaudos necesarios; ni las mínimas reglas de seguridad en cuanto a manejo seguro. Debido a esto, y a diferentes factores sociales y políticos, se generan graves incidentes, como lo son los accidentes de tránsito. De los cuales, los motociclistas son los más afectados. Es por tal motivo, que decidimos abocarnos en diseñar un producto que trabaje en los dos aspectos de este tema en cuestión, ya que el sistema planteado generará una concienciación extra a la sociedad, para

tener en cuenta que el casco es un elemento vital en la conducción de un bicicleta; por otro lado, si se llegase a necesitar (debido a tener algún percance en las calles), este pueda cumplir con sus objetivos de la manera más óptima y brinde la seguridad necesaria para que el accidente sea lo menos traumático posible.

4.2- DELIMITACIÓN

- **En cuanto al proyecto**

Realizar la unión de la informática junto con componentes electrónicos a un casco de motocicleta común y obtener de tal manera un Casco Inteligente (Smart Helmet) capaz de controlar el uso apropiado del casco para mayor seguridad del conductor.

- **En cuanto al contenido**

- 1 **En cuanto al proyecto de tesis**

- La realización del Casco Inteligente está basada en normas y procedimientos escritos y prácticos.

- 1.1 **Operaciones escritas:**

- Incluye reseñas bibliográficas y datos de todo el proceso de desarrollo del Casco Inteligente (Smart Helmet). Indistintamente de contener también información de internet y otras fuentes.

- 1.2 **Operaciones prácticas:**

- El Sistema de seguridad y bloqueo “Smart Helmet” está compuesta de diversas disciplinas:

- **Electrónica Digital:** El Sistema de seguridad y bloqueo está compuesto de una serie de componentes y circuitos que se encargan de enviar y recibir datos.

- **Mecánica:** el Sistema de seguridad y bloqueo está conectado al sistema eléctrico de la moto y permite el funcionamiento mecánico.

- **Programación:** el sistema de seguridad y bloqueo cuenta

con un software libre elaborado en un lenguaje propio basado en el lenguaje de programación de alto nivel Processing que es similar a C++, el cual es utilizado para verificar las restricciones que son hechas a diferentes dispositivos electrónicos, conectados entre sí, obteniendo de esta manera los objetivos expuestos.

- **En cuanto al Espacio Geográfico.**

La realización del proyecto se lleva a cabo en la República del Paraguay; en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte, Sede Asunción. Teniendo como foco de investigación, el área de Asunción y el departamento central. Es importante mencionar que actualmente en el país se cuenta con un casco también considerado inteligente que dispone de ciertos componentes como lo son alcoholímetro y un sensor de peso el cual evita que más de dos personas puedan ocupar el bicicleta.

El proyecto denominado sistema de seguridad y bloqueo “Smart Helmet” está enfocado en la seguridad del conductor puesto que el casco producido con anterioridad no tiene restricciones de uso apropiado del mismo, aportando de esta manera más funcionalidades que podrían aplicarse al anterior proyecto.

- **En cuanto al Tiempo**

El tiempo total que tomó la realización de este proyecto fue de aproximadamente 6 meses; en los cuales se investigó, diseño, desarrollo y probó el resultado.

CAPITULO II

1. ANTECEDENTES DEL TEMA

Aunque aquí hablaremos en concreto de los cascos de motoristas y de los diferentes tipos que existen, en función de su

tipo de construcción y forma. Pero antes de entrar en detalle, debemos recordar que **el uso del casco es obligatorio** cuando conducimos un ciclomotor o una motocicleta, y además de minimizar los daños que podamos sufrir en una caída, no usarlo implica además de **una sanción económica, la posibilidad de quedar afectados de por vida si nos vemos involucrados en un accidente de tránsito.**

1.1- HISTÓRICOS

La historia del casco de moto es relativamente reciente, ya que fue por **1885** cuando **Wilhelm Maybach** y **Gottlieb Daimler** construyeron una **moto con cuatro ruedas de madera y motor de combustión interna**. Su velocidad era de 18km/h y el motor desarrollaba 0,5 caballos. Gottlieb Daimler también inventó el primer casco ese año, pero era de cuero y no ofrecía una protección real. Entonces no se consideraba necesario el casco por cuestiones de seguridad, sino que se llevaba para **evitar que el cabello se ensuciase y para protegerse del frío más que de los accidentes.**

Un anuncio de cascos del catálogo Harley-Davidson en 1910/1915.

En **1926** The Cromwell Helmet Company (compañía que se dedicaba a la producción de cascos para soldados y trabajadores) fabricó el **primer casco para motocicleta**, que estaba construido de capas de sarga de algodón y fibras de coco entretejidas, prensadas y mezcladas con una resina e impermeabilizadas con shellac (una pintura natural del sudeste asiático) Se utilizaban **también cascos de cuero** similares a los de aviación de la época. Las carreteras eran precarias y

estos cascos protegían contra las piedrecillas que despedían los otros vehículos y de las inclemencias del tiempo.

En 1935 Lawrence (protagonista de Lawrence de Arabia) se vio obligado a realizar una brusca maniobra con su motocicleta Brough Superior SS100 al cruzarse con dos niños montados en bicicleta. Lawrence salió despedido y se golpeó la cabeza al caer, quedando en coma y falleciendo seis días más tarde.

El neurocirujano que lo atendió, **Hugh Cairns**, entendió que Lawrence se habría salvado de haber llevado casco y comenzó un estudio con los motoristas del ejército inglés que concluyó con la **recomendación del uso del casco** como único método efectivo para evitar graves lesiones e innecesarias muertes en los accidentes motociclistas. En 1946 publicó un segundo estudio en el que certificaba que los motoristas, que habían seguido la recomendación de 1941, habían sufrido menos heridas y de menor consideración que los que no utilizaban casco. No obstante la recomendación de Cairns no fue obligación hasta 1973 en Francia y Reino Unido.

Entre los 30 y los 50 **Harley-Davidson e Indian** Motorcycles competían por conseguir la motocicleta más rápida y el aumento de velocidad vino acompañado de un aumento del número de accidentes mortales, por lo que sobre el año **1950**

aparecieron los primeros cascos fabricados en serie gracias al investigador **Charles F. Lombard**. Él patentó el diseño que actualmente conocemos de los cascos, con una **cáscara exterior ligera pero muy resistente** y una **parte interior acolchada**, más blanda para disipar el golpe antes de llegar al cráneo. Bajo el cuero, se incluía un forro de otros materiales como el cartón piedra o el corcho. Eran poco resistentes, pero bastante elásticos por lo que amortiguaban algo los impactos.

El siguiente hito importante en el desarrollo del casco de la moto moderna estuvo marcado por la muerte del piloto **William “Pete” Snell**, quien murió en **1957** por lesiones en cráneo que el casco no pudo impedir. La muerte de Snell hizo que se investigase la seguridad de los cascos de manera mucho más crítica, y la fundación que llevaba su nombre fue la que **normalizó y estandarizó la fabricación de los cascos**.

La **fibra de vidrio** y el **revestimiento de corcho** empezaron a usarse en cascos en **1960**, ofreciendo más protección que sus predecesores. Estos cascos ofrecían protección alrededor de la cabeza, pero no en la cara y área frontal.

A mediados de la década de **1970** se instauró la **protección facial** en los cascos de motocicleta; se hizo popular gracias a pilotos como **Kenny Roberts** y **Mario Andretti**, que los usaban en las carreras haciendo alarde de su seguridad.

1.2- MODERNOS.

SKULLY AR-1

Skully AR-1 es el casco de motocicleta más inteligente del mercado. Se trata de un dispositivo de última generación que transforma la idea tradicional de casco en un complemento útil y seguro para la circulación. **La visera del Skully AR-1 se transforma en una pantalla** de realidad aumentada en la que proyectar todo tipo de información útil para los motoristas, de manera que su casco sea una fuente de información además de un complemento de seguridad.

Los equipos wearables están pensados para llevar la **última tecnología del momento** a los usuarios a través de objetos cotidianos. De esa manera, se han visto relojes, pulseras e incluso gafas inteligentes, que incorporan tecnología para ayudar a los usuarios en su día a día. Con esa premisa en mente, se busca innovar y aplicar sistemas tecnológicos avanzados a otros elementos del día a día.

Uno de los últimos ejemplos es Skully AR-1, que pretende ser el casco inteligente definitivo. Hasta ahora habían aparecido otros proyectos similares, pero Skully AR-1 ya es un hecho. Sus creadores han buscado financiación en la web “Indiegogo” y la comunidad de usuarios ha respondido con creces. Se pedían 250.000 dólares para iniciar la producción de Skully AR-1 y ya **se han superado los 850.000 dólares**. La idea y calidad de Skully AR-1 están detrás de este éxito de recaudación.

Skully AR-1 promete la seguridad tradicional de los cascos para motocicletas y opciones de última generación que ayuden a los conductores. El casco recibe tecnologías modernas que pueden **ampliar su potencial** y hacer que además de una medida de seguridad sea un complemento útil durante la conducción.

La visera del Skully AR-1 se transforma en pantalla. La idea es que en dicha pantalla se proyecten contenidos para funcionar como realidad aumentada. De esa manera, los datos se muestran sobre la imagen real, haciendo que la conducción siga siendo la actividad principal pero añadiendo datos interesantes. Por ejemplo, Skully AR-1 presenta **información GPS** en la visera, de manera que los motoristas pueden disponer de indicaciones de ruta durante la conducción. Existen equipos GPS para motocicletas, pero la idea de Skully AR-1 facilita su consulta, ya que no hay que desviar la mirada de la carretera.

Una función muy innovadora de Skully AR-1 es que incorpora opciones para **disponer de un retrovisor sin necesidad de mover la cabeza**. Los creadores de Skully AR-1 han introducido una cámara en la parte posterior, que envía señal a la visera según la necesite el conductor. De esa manera, aparece la imagen de la parte posterior de la motocicleta, sin que los conductores tengan que desviar su atención durante la circulación.

MÁXIMA SEGURIDAD Y GRANDES POSIBILIDADES

Solamente por esas dos posibilidades, la consulta de GPS y una opción de retrovisor, el Skully AR-1 ya es interesante. Pero hay más. Todo el casco cuenta con las opciones de seguridad necesarias para la certificación de cascos y es resistente al agua, pensando en su exposición a días de lluvia. Su auto-

nomía es de 9 horas y está disponible en distintos tamaños en función de las necesidades de los usuarios.

El sistema operativo del Skully AR-1 está ya **en manos de los desarrolladores** para ampliar el catálogo de contenidos disponibles. Así, además de las posibilidades antes descritas y de los altos criterios de seguridad, el potencial de Skully AR-1 se puede disparar gracias a la creatividad de los programadores.

Como es de esperar en un dispositivo wearable, Skully AR-1 también ofrecerá opciones de **sincronización con Smartphone**’s. De esa manera, los conductores podrán usar el casco como equipo de manos libres para responder llamadas o recibir notificaciones, todo sin apartar la vista de la carretera.

Los envíos del Skully AR-1 empezará en mayo de 2015 y los usuarios de todo el mundo pueden reservar las primeras unidades. Su precio para envíos fuera de Estados Unidos es de 1.599 dólares y ya casi **600 motociclistas** que han confiado en Skully AR-1 podrán contar con los primeros ejemplares.

2. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1- FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1.1- CASCO

El **casco** es, como casi todos sabemos, el **primer y más importante elemento de protección** que tiene un motorista frente a los impactos que puede sufrir en su cabeza. Aunque para ser más exactos debería decir que no solo salvaguarda la integridad de los conductores de vehículos de dos ruedas, sino que también es imprescindible para los corredores de coches, ciclistas, trabajadores, patinadores, etc.

TIPOS DE CASCO

Casco integral

Los cascos, en función de su forma se pueden dividir en cinco clases, que agruparemos desde los más seguros a los menos seguros: **integrales**, **semi-integrales**, **modulares o convertibles**, **jet**, **semi-jet** y los conocidos como *calimeros* o quitamultas, que han sido prohibidos.

Los cascos **integrales** rodean completamente la cabeza y cara. Poseen una pantalla practicable en la parte frontal y tomas de aire delanteras y traseras para mantener una óptima y confortable temperatura interior. Dependiendo de la calidad, utilizan sistemas de cierre rápido o hebillas denominadas de “doble D”, siendo estas últimas las más seguras ya que es prácticamente imposible que se suelten en un accidente.

Casco modular

Los cascos semi-integrales, modulares o convertibles presentan un aspecto casi idéntico a los anteriores, con la diferencia de que además de la pantalla, toda la parte frontal es retráctil, pudiendo abrirse completamente dejando el rostro al aire. Muy cómodos por ejemplo para hablar con la gente sin tener que quitárnoslo aunque por seguridad, se debe circular con ellos cerrados con el fin de que nos protejan correctamente.

Casco jet

Los **cascos de tipo jet** son muy utilizados por conductores de scooter y ciclomotores. Protegen completamente la cabeza y dejan abierto el rostro aunque algunas versiones, para evitar la molestia del aire en los ojos, poseen pantallas o semi-pantallas.

Casco semi jet

Por último, **los cascos semi-jet** son casi iguales que los anteriores aunque un poco más pequeños, dejando la parte inferior de la cabeza al aire (laterales de la mandíbula y parte superior de la nuca). También disponen de pantallas frontales para evitar el aire en la cara.

2.1.2- ARDUINO UNO

Arduino es una **placa programable con entradas y salidas digitales y analógicas**, cuyo bajo coste la hace ideal para iniciarse en automatización o realizar pequeños proyectos domésticos en electrónica y robótica. Esto significa que disponemos de un pequeño “autómata”, capaz de recibir información del entorno (sensores) y realizar acciones (actuadores, motores...), según un programa que introducimos con un ordenador, y que puede ejecutar de forma autónoma. Arduino es flexible, y fiable. Todo lo aprendido sobre electrónica, automatización, programación y telecomunicación, lo podrás aplicar directamente y con facilidad en caso de tener que emplear un autómata más caro, por lo que **Arduino es una plataforma excelente para práctica y aprendizaje**. Además se aplican **horas de diversión** haciendo en vuestros proyectos de robótica y electrónica por menos de lo que cuesta salir una noche de fiesta, lo cual siempre está muy bien.

La plataforma Arduino se programa mediante el uso de un lenguaje propio basado en el lenguaje de programación de alto nivel Processing que es similar a C++.

INFORMACIÓN GENERAL

El Arduino Uno es una placa electrónica basada en el ATmega328 (ficha técnica). Cuenta con 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un 16 MHz resonador cerámico, una conexión USB, un conector de alimentación, un header ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador; simplemente conectarlo a un ordenador con un cable USB o el poder con un adaptador de CA o la batería a CC para empezar.

El Uno es diferente de todas las placas anteriores en que no utiliza el chip controlador de USB a serial FTDI. En lugar de ello, se cuenta con el Atmega16U2 (Atmega8U2 hasta la versión R2) programado como un convertidor de USB a serie.

Revisión 2 de la junta Uno tiene una resistencia tirando la línea 8U2 HWB a tierra, por lo que es más fácil de poner en modo DFU .

Revisión 3 de la Junta tiene las siguientes características nuevas:

- I.O pinout: SDA añadido y pines SCL que están cerca al pin AREF y otros dos nuevos pasadores colocados cerca del pin de RESET, la instrucción IOREF que permiten a los escudos para adaptarse a la tensión proporcionada por la junta directiva. En el futuro, escudos serán compatibles tanto con el tablero que utiliza el AVR, que opera con 5V y con el Arduino Debido que opera con 3,3V. El segundo es un pin no está conectado, que se reserva para usos futuros.

- Circuito de RESET fuerte.

- ATmega 16U2 sustituir el 8U2.

"Uno" significa uno en italiano y se nombra para conmemorar el próximo lanzamiento de Arduino 1.0. El Uno y la versión 1.0 serán las versiones de referencia de Arduino, moviéndose hacia adelante. El Uno es el último de una serie de placas Arduino USB y el modelo de referencia para la plataforma Arduino.

RESUMEN

Microcontroladores	ATmega328
Tensión De Funcionamiento	5V
Voltaje de entrada (recomendado)	7-12V
Voltaje de entrada (límites)	6-20V
Digital pines I / O	14 (de las cuales 6 proporcionan salida PWM)
Botones de entrada analógica	6
Corriente DC por E / S Pin	40 mA
Corriente DC de 3.3V Pin	50 mA
Memoria Flash	32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB utilizado por el gestor de arranque
SRAM	2 KB (ATmega328)
EEPROM	1 KB (ATmega328)
Velocidad De Reloj	16 MHz
Largo	68,6 mm
Anchura	53,4 mm
Peso	25 g

Esquema y obras de consulta Diseño

Nota: El diseño de referencia Arduino puede utilizar un Atmega8, 168, o 328, los modelos actuales utilizan un ATmega328, pero un Atmega8 se muestra en el esquema de referencia. La configuración de pines es idéntica en los tres procesadores.

PODER

El Arduino Uno puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona automáticamente.

Potencia (no USB) externo puede venir con un adaptador de CA a CC (pared-verruga) o la batería. El adaptador se puede conectar al conectar un enchufe de 2,1 mm de centro-positivo en el conector de alimentación de la placa. Potenciales de una batería se pueden insertar en los cabezales de pin GND y Pin del conector POWER.

El tablero puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si se suministra con menos de 7V, sin embargo, el pin de 5V puede suministrar menos de cinco voltios y la junta puede ser inestable. Si se utiliza más de 12V, el regulador de voltaje se puede sobrecalentar y dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios.

Los pines de alimentación son como sigue:

- **VIN.** La tensión de entrada a la placa Arduino cuando se utiliza una fuente de alimentación externa (por oposición a 5 voltios de la conexión USB u otra fuente de alimentación regulada). Usted puede suministrar tensión a través de este pin, o, si el suministro de tensión a través de la toma de poder, acceder a él a través de este pin.

- **5V.** Este pin como salida una 5V regulada del regulador en el tablero. El tablero puede ser alimentado ya sea desde la toma de alimentación de CC (7 - 12 V), el conector USB (5V), o

el pin VIN del tablero (7-12V). El suministro de tensión a través de los pines de 5V o 3,3V no pasa por el regulador, y puede dañar su tablero. No aconsejamos ella.

- **3V3.** Un suministro de 3,3 voltios generada por el regulador a bordo. Empate Corriente máxima es de 50 mA.

- **GND.** pines de tierra.

- **Instrucción IOREF.** Este pin de la placa Arduino proporciona la referencia de tensión con la que opera el microcontrolador. Un escudo configurado puede leer el voltaje pin instrucción IOREF y seleccione la fuente de alimentación adecuada o habilitar traductores de voltaje en las salidas para trabajar con el 5V o 3,3V.

MEMORIA

El ATmega328 tiene 32 KB (con 0,5 KB utilizan para el gestor de arranque). También tiene 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM (que puede ser leído y escrito con la biblioteca EEPROM).

ENTRADA Y SALIDA

Cada uno de los 14 pines digitales en la Uno puede ser utilizado como una entrada o salida, utilizando `pinMode()`, `digitalWrite()`, y `digitalRead()` funciones. Operan en 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia de pull-up (desconectado por defecto) de 20 a 50 kOhm. Además, algunos pines tienen funciones especializadas:

- **Serial: 0 (RX) y 1 (TX).** Se utiliza para recibir (RX) y transmitir datos en serie (TX) TTL. Estos pines están conectados a los pines correspondientes del ATmega8U2 USB a TTL chip de serie.

- **Interrupciones externas: 2 y 3.** Estos pines pueden

configurarse para activar una interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o descendente, o un cambio en el valor. Ver el `attachInterrupt()` función para más detalles.

- **PWM:** 3, 5, 6, 9, 10, y 11. proporcionar una salida PWM de 8 bits con el `analogWrite()` función.

- **SPI:** 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) Estos pines admite la comunicación SPI utilizando la biblioteca de SPI.

- **LED:** 13. Hay un LED incorporado conectado al pin digital 13. Cuando el pasador es de alto valor, el LED está encendido, cuando el pasador es bajo, es apagado.

El Uno tiene 6 entradas analógicas, etiquetada A0 a A5, cada una de las cuales proporcionan 10 bits de resolución (es decir, 1.024 valores diferentes). Por defecto se miden desde el suelo a 5 voltios, aunque es posible cambiar el extremo superior de su rango usando el pin AREF y la `analogReference()` función (). Además, algunos pines tienen funciones especializadas:

- **TWI:** Pin A4 o A5 o SDA y SCL pin comunicación Apoyo TWI utilizando la biblioteca de alambre .

Hay un par de patas de la placa:

- **AREF.** Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza con `analogReference()`.

- **Restablecer.** Traiga esta línea LOW para reiniciar el microcontrolador. Normalmente se utiliza para añadir un botón de reinicio para escudos que bloquean el uno en el tablero.

Ver también el mapeo entre los pines de Arduino y puertos ATmega328 . La asignación para el Atmega8, 168, y 328 es idéntico.

COMUNICACIÓN

El Arduino Uno tiene una serie de instalaciones para la comunicación con un ordenador, otro Arduino, u otros microcon-

troladores. El ATmega328 ofrece UART TTL (5V) de comunicación en serie, que está disponible en los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX). Un ATmega16U2 en los canales de mesa esta comunicación en serie a través de USB y aparece como un puerto COM virtual para el software en el ordenador. El "firmware 16U2 utiliza los controladores USB COM estándar, y no se necesita ningún controlador externo. Sin embargo, en Windows, se requiere un archivo .inf . El software de Arduino incluye un monitor de serie que permite a los datos de texto simples para ser enviados hacia y desde la placa Arduino. Los RX y TX LED en el tablero parpadean cuando se están transmitiendo datos a través del chip y conexión USB-USB a serie al ordenador (pero no para la comunicación en serie en los pines 0 y 1).

Una biblioteca SoftwareSerial permite la comunicación en serie en cualquiera de los pines digitales del Uno.

El ATmega328 también es compatible I2C (TWI) y la comunicación SPI. El software Arduino incluye una biblioteca de alambre para simplificar el uso de la I2C bus; consulte la documentación para obtener más información. Para la comunicación SPI, utilice la biblioteca de SPI.

PROGRAMACIÓN

El Arduino Uno puede programar con el software de Arduino. Seleccione "Arduino Uno Del **Herramientas**> **Junta** de menú (de acuerdo con el microcontrolador en su tablero). Los ATmega328 en la Arduino Uno viene pre cargado con un gestor de arranque que le permite cargar nuevo código a él sin el uso de un programador de hardware externo. Se comunica usando el original STK500 protocolo (referencia , archivos de cabecera C).

También puede pasar por alto el gestor de arranque y

programar el microcontrolador a través del ICSP (In-Circuit Serial Programming) cabecea usando Arduino ISP o similar.

El ATmega16U2 (o 8U2 en el rev1 y tableros Rev2) código fuente del firmware está disponible. El ATmega16U2 / 8U2 se carga con un cargador de arranque DFU, que puede ser activado por:

- En las placas Rev1: conectan el puente de soldadura en la parte posterior de la junta (cerca del mapa de Italia) y luego reiniciar el 8U2.

- En las placas Rev2 o posteriores: hay una resistencia que tirando de la línea 8U2 / 16U2 HWB a tierra, por lo que es más fácil de poner en modo DFU.

AUTOMÁTICO (SOFTWARE) RESTABLECER

En lugar de exigir una prensa física del botón de reinicio antes de que una carga, el Arduino Uno está diseñado de una manera que permite que sea restablecido por el software que se ejecuta en un ordenador conectado. Una de las líneas de control de flujo de hardware (DTR) de la ATmega8U2 / 16U2 está conectado a la línea de restablecimiento de los ATmega328 través de un condensador 100 nanofaradios. Cuando esta línea se afirma (tomada bajo), la línea de reset cae lo suficiente para restablecer el chip. El software de Arduino utiliza esta capacidad para permitir que usted cargue código con sólo pulsar el botón de subida en el entorno Arduino. Esto significa que el gestor de arranque puede tener un tiempo de espera más corto, ya que el descenso de DTR pueden ser bien coordinada con el inicio de la subida.

Esta configuración tiene otras implicaciones. Cuando el Uno está conectado ya sea a un ordenador con Mac OS X o Linux, se restablece cada vez que se realiza una conexión a la misma desde el software (a través de USB). Para el siguiente medio segundo o así, el gestor de arranque se ejecuta en el

Uno. Mientras que está programado para ignorar los datos con formato incorrecto (es decir nada, además de una carga del nuevo código), se interceptará los primeros bytes de datos enviados a la junta después de abrir una conexión. Si un boceto en ejecución en el tablero recibe la configuración de una sola vez o de otro tipo de datos cuando se inicia por primera vez, asegúrese de que el software con el que se comunica espera un segundo después de abrir la conexión y antes de enviar estos datos.

El Uno contiene un rastro que se puede cortar para deshabilitar el reinicio automático. Las almohadillas a ambos lados de la traza se pueden soldar juntas para volver a habilitarlo. Ha marcado "RESET-ES". También puede ser capaz de desactivar el reinicio automático mediante la conexión de una resistencia de 110 ohmios de 5V a la línea de reposición.

PROTECCIÓN MULTIFUNCIÓN USB

El Arduino Uno tiene una polyfuse reajutable que protege a los puertos USB de su ordenador desde pantalones cortos y sobre corriente. Aunque la mayoría de las computadoras proporcionan su propia protección interna, el fusible proporciona una capa adicional de protección. Si hay más de 500 mA se aplica al puerto USB, el fusible se romperá automáticamente la conexión hasta que la corta o se elimina la sobrecarga.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La longitud máxima y la anchura del PCB Uno son 2,7 y 2,1 pulgadas, respectivamente, con el jack conector USB y el poder que se extiende más allá de la dimensión anterior. Cuatro orificios de los tornillos permiten la junta para fijarse a una superficie o caso. Tenga en cuenta que la

distancia entre los pines digitales 7 y 8 es de 160 milésimas de pulgada (0,16"), no un múltiplo par de la separación de 100 milésimas de pulgada de los otros pasadores.

ARDUINO PRO MINI

INFORMACIÓN GENERAL

El Arduino Pro Mini es una placa electrónica basada en el ATmega328. Cuenta con 14 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonador de a bordo, un botón de reinicio, y los agujeros para el montaje de conectores macho. Un cabezazo de seis pines se puede conectar a un cable FTDI o tablero del desbloqueo de Sparkfun para proporcionar alimentación USB y la comunicación a la junta.

El Arduino Pro Mini está diseñado para la instalación semi-permanente en objetos o exposiciones. El tablero viene sin cabeceras pre-montada, permitiendo el uso de varios tipos de conectores o soldadura directa de cables. La disposición de las clavijas es compatible con el Arduino Mini.

Hay dos versiones de la Pro Mini. Uno funciona a 3,3V y 8 MHz, el otro a 5 V y 16 MHz. (En este proyecto se usa la de 5v)

El Arduino Pro Mini fue diseñado y fabricado por Sparkfun Electronics.

ESQUEMA Y OBRAS DE CONSULTA DISEÑO

RESUMEN

Microcontroladores	ATmega328
Tensión De Funcionamiento	3.3V o 5V (dependiendo del modelo)
Voltaje De Entrada	3,35-12 V (modelo de 3,3 V) o de 5 - 12 V (modelo 5V)
Digital pines I / O	14 (de las cuales 6 proporcionan salida PWM)
Botones de entrada analógica	6
Corriente DC por E / S Pin	40 mA
Memoria Flash	32 kB (de las cuales 0,5 kB utilizados por bootloader)
SRAM	2 kB
EEPROM	1 kB
Velocidad De Reloj	8 MHz (modelo de 3,3 V) o 16 MHz (5V modelo)

PODER

El Arduino Pro Mini puede ser alimentado con un cable FTDI o tablero del desbloqueo conectado a su cabecera de seis pines, o con un 3,3V regulada o de alimentación de 5V (dependiendo del modelo) en el pin VCC. Hay un regulador de voltaje a bordo para que pueda aceptar tensión hasta 12 V CC. Si usted está suministrando energía no regulada a la

junta, asegúrese de conectar a la patilla "RAW" y no en VCC.

Los pines de alimentación son como sigue:

- **RAW.** Para suministrar una tensión prima a la junta.
- **VCC.** La alimentación regulada 3,3 o 5 voltios.
- **GND.** pines de tierra.

MEMORIA

El ATmega328 tiene 32 kB de memoria flash para el almacenamiento de código (de los cuales 0,5 kb se utiliza para el gestor de arranque). Tiene 2 kB de SRAM y 1kB de EEPROM (que puede ser leído y escrito con la biblioteca de EEPROM).

ENTRADA Y SALIDA

Cada uno de los 14 pines digitales en el Pro Mini se puede utilizar como una entrada o salida, utilizando `pinMode()`, `digitalWrite()`, y `digitalRead()` funciones. Operan en 3,3 o 5 voltios (dependiendo del modelo). Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia de pull-up (desconectado por defecto) de 20 a 50 kOhm. Además, algunos pines tienen funciones especializadas:

- **Serial: 0 (RX) y 1 (TX).** Se utiliza para recibir (RX) y transmitir datos en serie (TX) TTL. Estos pines están conectados a los TX-0 y RX-1 pines de la cabecera de seis pines.

- **Interrupciones externas: 2 y 3.** Estos pines pueden configurarse para activar una interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o descendente, o un cambio en el valor. Ver el `attachInterrupt()` función para más detalles.

- **PWM: 3, 5, 6, 9, 10, y 11.** proporcionar una salida PWM de 8 bits con el `analogWrite()` función.

- **SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK)** Estos pines admite la comunicación SPI, que, aunque proporcionada por

el hardware subyacente, actualmente no está incluido en el lenguaje de Arduino.

- **LED: 13.** Hay un LED incorporado conectado al pin digital 13. Cuando el pasador es de alto valor, el LED está encendido, cuando el pasador es bajo, es apagado.

El Pro Mini tiene 8 entradas analógicas, cada una de las cuales proporcionan 10 bits de resolución (es decir, 1.024 valores diferentes). Cuatro de ellos están en las cabeceras en el borde de la placa; dos entradas (4 y 5) en los agujeros en el interior de la junta. La medida de las entradas analógicas de la tierra a VCC. Además, algunos pines tienen funciones especializadas:

- **I² C: A4 (SDA) y A5 (SCL)** Apoyo a I² C (TWI) de comunicación con el alambre de la biblioteca .

Hay otro pasador en la pizarra:

- **Restablecer.** Traiga esta línea LOW para reiniciar el microcontrolador. Normalmente se utiliza para añadir un botón de reinicio para escudos que bloquean el uno en el tablero.

COMUNICACIÓN

El Arduino Pro Mini tiene una serie de instalaciones para la comunicación con un ordenador, otro Arduino, u otros microcontroladores. El ATmega328 ofrece UART TTL comunicación serie, que está disponible en los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX). El software de Arduino incluye un monitor de serie que permite a los datos de texto simples para ser enviados hacia y desde la placa Arduino a través de una conexión USB.

Una biblioteca SoftwareSerial permite la comunicación en serie en cualquiera de los pines digitales del Pro Mini.

El ATmega328 también es compatible I2C (TWI) y la comunicación SPI. El software Arduino incluye una biblioteca de alambre para simplificar el uso de la I2C bus; ver las refe-

rencias sobre esto para más detalles. Para utilizar la comunicación SPI, por favor vea el ATmega328 hoja de datos.

PROGRAMACIÓN

El Arduino Pro Mini se puede programar con el software de Arduino.

Los ATmega328 en la Arduino Pro Mini viene precargado con un gestor de arranque que le permite cargar nuevo código a él sin el uso de un programador de hardware externo. Se comunica usando el original STK500 protocolo (referencia ,archivos de cabecera C).

También puede pasar por alto el gestor de arranque y programar los ATmega328 con un programador externo.

AUTOMÁTICO (SOFTWARE) RESTABLECER

En lugar de requerir una prensa física del botón de reinicio antes de que una carga, el Arduino Pro Mini está diseñado de una manera que permite que sea restablecido por el software que se ejecuta en un ordenador conectado. Uno de los pines en el encabezado de seis pines se conecta a la línea de restablecimiento de los ATmega328 a través de un condensador de 100nF. Este pin se conecta a una de las líneas de control de flujo de hardware del convertidor de USB a serie conectado a la cabecera: RTS cuando use un cable FTDI, DTR cuando se utiliza el tablero del desbloqueo Sparkfun. Cuando esta línea se afirma (tomada bajo), la línea de reset cae lo suficiente para restablecer el chip. El software de Arduino utiliza esta capacidad para permitir que usted cargue código con sólo pulsar el botón de subida en el entorno Arduino. Esto significa que el gestor de arranque puede tener un tiempo de espera más corto, ya que el descenso de la línea de reposición puede ser bien coordinada con el inicio de la subida.

Esta configuración tiene otras implicaciones. Cuando el Mini Pro se conecta ya sea a un ordenador con Mac OS X o Linux, se restablece cada vez que se realiza una conexión a la misma desde el software (a través de USB). Para el siguiente medio segundo o así, el gestor de arranque se ejecuta en el Pro. Mientras que está programado para ignorar los datos con formato incorrecto (es decir nada, además de una carga del nuevo código), se interceptará los primeros bytes de datos enviados a la junta después de abrir una conexión. Si un boceto en ejecución en el tablero recibe la configuración de una sola vez o de otro tipo de datos cuando se inicia por primera vez, asegúrese de que el software con el que se comunica espera un segundo después de abrir la conexión y antes de enviar estos datos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Las dimensiones de la Mini Pro PCB son aproximadamente 0.7" x 1.3".

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ARDUINOS

Entre las Funciones básicas y operadores, la familia Arduino está basada en C y soporta todas las funciones del estándar C y algunas de C++. A continuación se muestra un resumen con la estructura y sintaxis del lenguaje Arduino:

SINTAXIS BÁSICA

- Delimitadores: `;`, `{}`
 - Comentarios: `//`, `/* */`
 - Cabeceras: `#define`, `#include`
 - Operadores aritméticos: `+`, `-`, `*`, `/`, `%`

- Asignación: =
- Operadores de comparación: ==, !=, <, >, <=, >=
- Operadores Booleanos: &&, ||, !
- Operadores de acceso a punteros: *, &
- Operadores de bits: &, |, ^, ~, <<, >>
- Operadores compuestos:
- Incremento y decremento de variables: ++, --
- Asignación y operación: +=, -=, *=, /=, &=, |=

ESTRUCTURAS DE CONTROL

- Condicionales: if, if...else, switch case
 - Bucles: for, while, do... while
 - Bifurcaciones y saltos: break, continue, return, goto

VARIABLES

En cuanto al tratamiento de las variables también comparte un gran parecido con el lenguaje C.

CONSTANTES

- HIGH/LOW: representan los niveles alto y bajo de las señales de entrada y salida. Los niveles altos son aquellos de 3 voltios o más.
 - INPUT/OUTPUT: entrada o salida.
 - false (falso): Señal que representa al cero lógico. A diferencia de las señales HIGH/LOW, su nombre se escribe en letra minúscula.
 - true (verdadero): Señal cuya definición es más amplia que la de *false*. Cualquier número entero diferente de cero es "verdadero", según el álgebra de Boole, como en el caso de -200, -1 o 1. Si es cero, es "falso".

TIPOS DE DATOS

- void, boolean, char, unsigned char, byte, int, unsigned int, word, long, unsigned long, float, double, string, array.

CONVERSIÓN ENTRE TIPOS

Estas funciones reciben como argumento una variable de cualquier tipo y devuelven una variable convertida en el tipo deseado.

- char(), byte(), int(), word(), long(), float()

CUALIFICADORES Y ÁMBITO DE LAS VARIABLES

- static, volatile, const

UTILIDADES

- sizeof()

FUNCIONES BÁSICAS

E/S DIGITAL

- pinMode(pin, modo)
 - digitalWrite(pin, valor)
 - intdigitalRead(pin)

E/S ANALÓGICA

- analogReference(tipo)
 - intanalogRead(pin)

- `analogWrite(pin, valor)`

E/S AVANZADA

- `shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, valor)`
 - `unsigned long pulseIn(pin, valor)`

TIEMPO

- `unsigned long millis()`
 - `unsigned long micros()`
 - `delay(ms)`
 - `delayMicroseconds(microsegundos)`

MATEMÁTICAS

- `min(x, y)`, `max(x, y)`, `abs(x)`, `constrain(x, a, b)`, `map(valor, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)`, `pow(base, exponente)`, `sqrt(x)`

TRIGONOMETRÍA

- `sin(rad)`, `cos(rad)`, `tan(rad)`

NÚMEROS ALEATORIOS

- `randomSeed(semilla)`, `long random(máx)`, `long random(mín, máx)`

BITS Y BYTES

- `lowByte()`, `highByte()`, `bitRead()`, `bitWrite()`, `bitSet()`, `bitClear()`, `bit()`

INTERRUPCIONES EXTERNAS

- `attachInterrupt(interruptión, función, modo)`
 - `detachInterrupt(interruptión)`

INTERRUPCIONES

- `interrupts()`, `noInterrupts()`

COMUNICACIÓN POR PUERTO SERIE

Las funciones de manejo del puerto serie deben ir precedidas de la palabra "Serial" aunque no necesitan ninguna declaración en la cabecera del programa. Por esto se consideran funciones base del lenguaje. Estas son las funciones para transmisión serial:

- `begin()`, `available()`, `read()`, `flush()`, `print()`, `println()`, `write()`

MANIPULACIÓN DE PUERTOS

Los registros de puertos permiten la manipulación a más bajo nivel y de forma más rápida de los contactos de entrada/salida del microcontrolador de las placas Arduino. Los contactos eléctricos de las placas Arduino están repartidos entre los registros B(0-7), C (analógicos) y D(8-13). Mediante estas variables ser observado y modificado su estado:

- `DDR[B/C/D]`: Data Direction Register (o dirección del registro de datos) del puerto B, C ó D. Es una variable de Lectura/Escritura que sirve para especificar cuáles contactos serán usados como entrada y salida.

- `PORT[B/C/D]`: Data Register (o registro de datos) del puerto B, C ó D. Es una variable de Lectura/Escritura.

- `PIN[B/C/D]`: Input Pins Register (o registro de pines de

entrada) del puerto B, C ó D. Variable de sólo lectura.

Por ejemplo, para especificar los contactos 9 a 13 como salidas y el 8 como entrada (puesto que el puerto D usa los pines de la placa Arduino 8 al 13 digitales) bastaría utilizar la siguiente asignación:

```
DDRD = B11111110;
```

Como se ha podido comprobar, el conocimiento del lenguaje C, permite la programación en Arduino debido a la similitud entre éste y el lenguaje nativo del proyecto, lo que implica el aprendizaje de algunas funciones específicas de que dispone el lenguaje del proyecto para manejar los diferentes parámetros. Se pueden construir aplicaciones de cierta complejidad sin necesidad de muchos conceptos previos.

AVR LIBC

Los programas compilados con Arduino (salvo en las placas con Cortex M3) se enlazan contra AVR Libc por lo que tienen acceso a algunas de sus funciones. AVR Libc es un proyecto de software libre con el objetivo de proporcionar una biblioteca C de alta calidad para utilizarse con el compilador GCC sobre microcontroladores Atmel AVR. Se compone de 3 partes:

- avr-binutils
- avr-gcc
- avr-libc

La mayoría del lenguaje de programación Arduino está escrita con constantes y funciones de AVR y ciertas funcionalidades sólo se pueden obtener haciendo uso de AVR.

INTERRUPCIONES

Las señales de interrupción son las siguientes:

- cli(): desactiva las interrupciones globales

- sei(): activa las interrupciones

Esto afectará al temporizador y a la comunicación serial. La función delayMicroseconds() desactiva las interrupciones cuando se ejecuta.

TEMPORIZADORES

La función delayMicroseconds() crea el menor retardo posible del lenguaje Arduino que ronda los 2µs. Para retardos más pequeños se debe utilizar la llamada de ensamblador 'nop' (no operación). Cada sentencia 'nop' se ejecutará en un ciclo de máquina (16 MHz) de aproximadamente 62,5ns.

MANIPULACIÓN DE PUERTOS

La manipulación de puertos con código AVR es más rápida que utilizar la función digitalWrite() de Arduino.

ESTABLECER BITS EN VARIABLES

cbi y sbi son mecanismos estándar (AVR) para establecer o limpiar bits en PORT y otras variables.

DIFERENCIAS CON PROCESSING

La sintaxis del lenguaje de programación Arduino es una versión simplificada de C/C++ y tiene algunas diferencias respecto de Processing. Debido a que Arduino está basado en C/C++ mientras que Processing se basa en Java, existen varias diferencias en cuanto a la sintaxis de ambos lenguajes y el modo en que se programa:

ARREGLOS

Arduino	Processing
<pre>int bar[8]; bar[0] = 1;</pre>	<pre>int[] bar = new int[8]; bar[0] = 1;</pre>
<pre>intfoo[] = { 0, 1, 2 };</pre>	<pre>int foo[] = { 0, 1, 2 }; o bien int[] foo = { 0, 1, 2 };</pre>

IMPRESIÓN DE CADENAS

Arduino	Processing
<pre>Serial.println("helloworld");</pre>	<pre>println("helloworld");</pre>
<pre>int i = 5; Serial.println(i);</pre>	<pre>int i = 5; println(i);</pre>
<pre>int i = 5; Serial.print("i = "); Serial.print(i); Serial.println();</pre>	<pre>int i="5;" println("i =" + i);</pre>

Estos son las características de los modelos que estarán siendo aplicados en el proyecto.

Modelo	Microcontrolador	Voltaje de entrada	Voltaje del sistema	Frecuencia de Reloj	Digital I/O	Entradas Analógicas	PWM	UART	Memoria Flash	Cargador	Interfaz de Programación
Arduino Uno - R3	ATmega328	7-12V	5V	16MHz	14	6	6	1	32Kb	Optiboot	USB via ATmega16U2
Arduino Pro Mini 5V/16MHz	ATmega328	5-12V	5V	16MHz	14	6	6	1	32Kb	Atmega BOOT	Cabecera compatible con FTDI

HISTORIA

Arduino es un proyecto de código abierto fundada por Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino, y David Mellis. Se basa en el trabajo de muchas personas, proyectos e instituciones. Esta página intenta resumir esas contribuciones.

Arduino se desarrolló inicialmente en el “*Interaction Design Institute Ivrea*”, en el norte de Italia. Se deriva de “*Cableado*”, una plataforma construida por Hernando Barragán como su tesis de maestría en Interacción-Ivrea. Hernando fue asesorado por Massimo y Casey Reas. Cableado y, a su vez, Arduino construido sobre el trabajo previo de ambos Massimo y Casey– Programmazoo3 plataforma de prototipos electrónicos de Massimo y el procesamiento de la plataforma por Casey y Ben Fry. Las primeras versiones de ambos Cableado y Arduino también confiaron en las bibliotecas avr-lib de Pascal Stang.

Las placas Arduino iniciales fueron diseñadas por Massimo Banzi y David Cuartielles. David Mellis desarrolló el software inicial Arduino basado en cableado, con muchas contribuciones desde el principio por Nicholas Zambetti. Tom Igoe en ITP en Nueva York fue uno de los primeros asesores en el proyecto Arduino. Gianluca Martino ayudó con la fabricación y diseño de hardware.

El proyecto Arduino está apoyada por una empresa internacional, con oficinas y la gente de todo el mundo. Arduino toma su nombre de un bar en Ivrea, que lleva el nombre de un rey de Italia desde principios de Ivrea.

El entorno de desarrollo Arduino se deriva de Procesamiento e implementado en Java. Arduino inicialmente dirigido microcontroladores AVR de Atmel, haciendo uso de software de código abierto que incluye avr-gcc y avrdude. Mu-

chas personas han contribuido al desarrollo de software de Arduino, como se muestra en GitHub .

Atmel apoyó la portabilidad del software Arduino para microcontroladores basados en ARM, incluyendo el M3 de la corteza en el Arduino DUE y el Mo corteza en el Arduino CERO.

Leah Buechley, junto con Sparkfun Electronics , desarrolló el LilyPad Arduino. El Arduino Fio fue desarrollado por Shigeru Kobayashi con Sparkfun. Sparkfun desarrollo el Arduino Pro y Arduino Pro Mini.

Arduino Micro y Arduino Gemma se desarrollaron junto con Adafruit Industrias . Escudo GSM Arduino fue desarrollado conjuntamente con Telefónica I + D . Arduino Robot fue desarrollado con Complubot . Arduino Nano fue desarrollado con Gravitech . Arduino Materia 101 (una impresora 3D) fue desarrollado en colaboración con ShareBot .

Intel fue nuestro socio inicial para el *programa “Certified Arduino”*. Hemos trabajado con una variedad de socios para desarrollar los productos Arduino At Heart.

El Arduino como identidad de marca, packaging y diseño gráfico se crearon para Arduino por TODO .

Arduino 1.6.3 es el software o entorno de desarrollo de este sistema; (de la misma manera se puede usar Processing donde la mayoría de los aspectos son muy similares.)

Para utilizarlo se descarga la última versión desde <http://www.arduino.cc/es>; también se descarga y se instala Java si no lo tenemos. El software consta de dos partes:

- Entorno de desarrollo.
- Puerto virtual FTDI(Serie).

Este software tiene una apariencia muy sencilla aunque no menos útil; el lenguaje que utiliza es C++. Cuenta con 4 secciones básicas. File (donde tenemos proyectos de demostración), Sketch (figuran opciones de compilación), tolos

(donde se encuentran la configuración de la plataforma y la configuración del puerto), Edit (para editar lo que estamos haciendo o alguna otra configuración) más la clásica sección de Ayuda que no puede faltar en un buen software.

2.1.3- RELÉ O RELAY

El **Relé o Relay** es un interruptor operado magnéticamente. El relé se activa o desactiva (dependiendo de la conexión) cuando el electroimán (que forma parte del relé) es energizado (le ponemos un voltaje para que funcione).

Esta operación causa que exista conexión o no, entre dos o más terminales del dispositivo (el relé). Esta conexión se logra con la atracción o repulsión de un pequeño brazo, llamado armadura, por el electroimán. Este pequeño brazo conecta o desconecta los terminales antes mencionados.

FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ

Si el electroimán está activo jala el brazo (armadura) y conecta los puntos C y D. Si el electroimán se desactiva, conecta los puntos D y E.

De esta manera se puede conectar algo, cuando el electroimán está activo, y otra cosa conectada, cuando está inactivo.

Es importante saber cuál es la resistencia del bobinado del electroimán (lo que está entre los terminales A y B) que activa el **relé** y con cuanto voltaje este se activa. Este voltaje y esta resistencia nos informan que magnitud debe de tener la señal que activará el **relé** y cuanta corriente se debe suministrar a éste.

La corriente se obtiene con ayuda de la Ley de Ohm: $I = V / R$; dónde:

- **I** es la corriente necesaria para activar el **relé**
- **V** es el voltaje para activar el **relé**
- **R** es la resistencia del bobinado del **relé**

VENTAJAS DEL RELÉ

- El **Relé** permite el control de un dispositivo a distancia. No se necesita estar junto al dispositivo para hacerlo funcionar.

- El **Relé** es activado con poca corriente, sin embargo puede activar grandes máquinas que consumen gran cantidad de corriente.

- Con una sola señal de control, puedo controlar varios relés a la vez.

2.1.4- SENSOR DE FUERZA/RESISTENCIA CIRCULAR

Es un pequeño sensor de presión resistivo con una superficie de contacto redonda de 2 cm de diámetro. El sensor varía su resistencia según la presión o fuerza aplicada en el área circular. Cuanto más se presione, menor será su resistencia. Cuando no es presionado, su resistencia es superior a $1M\Omega$. Su rango de presión varía de 100 gramos a 10kg.

Tiene una extensión que termina en dos puntas que se pueden soldar cómodamente. Es muy sencillo de utilizar y puede tener multitud de aplicaciones en muchos proyectos electrónicos que no requieran de gran precisión.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 6,2 cm
- Grosor: 1 mm
- Diámetro del sensor: 1.8 cm

2.1.5- RF 433 MHZ

El concepto de **radiofrecuencia** se emplea para nombrar a las **frecuencias del espectro electromagnético** que se utilizan en las **radiocomunicaciones**. Para comprender esta noción, por lo tanto, es necesario tener ciertos conocimientos sobre este **tema**.

El **espectro electromagnético** se refiere a cómo se distribuye la **energía** de las **ondas electromagnéticas**. Este espectro queda determinado por las radiaciones que se emiten. Las **ondas**, por su parte, suponen la propagación de esta radiación, acarreado energía.

Esto quiere decir que el espectro electromagnético abarca desde las radiaciones con longitud de onda más pequeña (los **rayos gamma**) hasta las radiaciones con longitud de onda más amplia (las ondas de **radio**). La frecuencia de las ondas se mide en **hercios**.

La radiofrecuencia, en definitiva, es la **parte del espectro electromagnético** que abarca desde los **3 kilohercios** hasta los **300 gigahercios**. Estas **frecuencias** se utilizan para las comunicaciones militares, la navegación, los radares y la radiofonía **AM** y **FM**, por citar algunas posibilidades.

Dentro de la radiofrecuencia también es posible establecer diferentes divisiones de acuerdo a las particularidades de las frecuencias. En este sentido, se puede hablar desde **frecuencias extremadamente bajas** hasta **frecuencias extremadamente altas**, pasando por otros tipos de frecuencias en el medio.

La radiofonía de amplitud modulada (**AM**), por ejemplo, transmite en media frecuencia. La radiofonía de frecuencia modulada (**FM**), en cambio, realiza su transmisión en muy alta frecuencia. Las diferentes frecuencias determinan el alcance de las ondas y la calidad de la transmisión, entre otras cuestiones. Los **radios AM**, en este sentido, pueden llegar con sus señales a mayores **distancias** en comparación con los **radios FM**.

¿Qué es la energía de radiofrecuencia?

Las ondas de radio y microondas son formas de energía electromagnética que son comúnmente descritas por el término de radiofrecuencia o **RF**. Las emisiones de **RF** y los fenómenos asociados pueden ser discutidos en términos de energía, radiación o campos. La radiación es definida como la

propagación de energía a través del espacio en forma de ondas o partículas. La radiación electromagnética puede ser descrita como ondas de energía eléctrica y magnética moviéndose conjuntamente a través del espacio. Estas ondas son generadas por el movimiento de cargas eléctricas tales como en un objeto conductor metálico o antena por ejemplo, el movimiento alternante de cargas en una antena usado para la difusión de radio y televisión o en la antena de una estación de base celular generan ondas electromagnéticas que son radiadas desde el transmisor y que son recibidas por una antena tal como una antena de techo, antena de radio de automóvil o una antena de teléfono celular.

El término campo magnético es usado para indicar la presencia de energía electromagnética en un lugar dado.

El campo RF puede ser descrito en términos de potencia de campo eléctrico y/o magnético en un lugar dado.

Variación de la longitud de onda a través del Espectro electromagnético

Entre estos extremos están las ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible y la radiación ultravioleta, en ese orden. Este segmento del espectro conocido como RF tiene generalmente frecuencias comprendidas entre los 3 kilo hertz y 300 giga hertz.

- Un kilo hertz (Khz.) Equivale a mil hertz,
- Un mega hertz (MHz) equivale a un millón de hertz, y
- Un giga hertz (GHz) equivale a mil millones de hertz.

Por lo tanto, cuando se sintoniza la estación de radio en los 101.1 Stereo Azul de la frecuencia dial de FM, significa que la radio está recibiendo señales de una estación de radio

emitiendo ondas a una frecuencia de 101.1 millones de ciclos u ondas por segundo o 101.1 MHz.

HISTORIA

Las bases teóricas de la propagación de ondas electromagnéticas fueron descritas por primera vez por James Clerk Maxwell. Heinrich Rudolf Hertz, entre 1886 y 1888, fue el primero en validar experimentalmente la teoría de Maxwell. El uso de esta tecnología por primera vez es atribuido a diferentes personas: Alejandro Stepánovich Popov hizo sus primeras demostraciones en San Petersburgo, Rusia. El primer sistema práctico de comunicación mediante ondas de radio fue el diseñado por Guillermo Marconi, quien en el año 1901 realizó la primera emisión trasatlántica radioeléctrica. Actualmente, la radio toma muchas otras formas, incluyendo redes inalámbricas, comunicaciones móviles de todo tipo, así como la radiodifusión.

Utiliza una modulación ASK el voltaje de alimentación al transmisor es de 3-12v (mayor voltaje = mayor potencia de transmisión)

DESCRIPCIÓN

- Frecuencia: 433Mhz.

- Modulación: ASK
- Salida de datos del Receptor: Alto - 1/2 Vcc, Bajo - 0.7v
- Tensión de entrada del Transmisor: 3-12V (Mayor tensión=mayor potencia de salida)
 - Rango de Transmisión (Alimentación 5V): 40m interior, room alcance visual

CM O CONTACTO MAGNÉTICO

Un reedswitch o interruptor de lengüeta (también conocido como contactos magnéticos) es un interruptor eléctrico activado por un campo magnético.

Cuando los contactos están normalmente abiertos se cierran en la presencia de un campo magnético; cuando están normalmente cerrados se abren en presencia de un campo magnético. Fue inventado por W. B. Elwood en 1936 cuando trabajaba para Laboratorios Bell.

El reedswitch consiste en un par de contactos ferrosos encerrados al vacío dentro un tubo de vidrio. Cada contacto está sellado en los extremos opuestos del tubo de vidrio. El tubo de vidrio puede tener unos 10 mm de largo por 3 mm de diámetro.

Al acercarse a un campo magnético, los contactos se unen cerrando un circuito eléctrico. La rigidez de los contactos hará que se separen al desaparecer el campo magnético. Para asegurar la durabilidad, la punta de los contactos tiene un baño de un metal precioso.

El campo magnético puede estar generado por un imán permanente o por una bobina.

Como los contactos están sellados, los reedswitch son empleados en lugares con atmósferas explosivas, donde otros interruptores se consideran peligrosos. Esto se debe a que la chispa que se produce al abrir o cerrar sus contactos queda contenida dentro del tubo de vidrio.

Los reedswitch se diseñan en base al tamaño del campo magnético frente al que deben actuar. La sensibilidad de sus contactos se cambia al variar la aleación con que se fabrican, modificando su rigidez y su coeficiente magnético.

Ciclo de funcionamiento Max es aproximadamente 500 veces por segundo número de ciclos de vida útil depende de la carga, pero por lo general se puede obtener más de 100 millones de operaciones.

APLICACIONES

Son utilizados ampliamente en el mundo moderno como partes de circuitos eléctricos. Un uso muy extendido se puede encontrar en los sensores de las puertas y ventanas de las alarmas antirrobo, el imán va unido a la puerta y el reedswitch al marco. En los sensores de velocidad de las bicicletas el imán está en uno de los radios de la rueda, mientras que el reedswitch va colocado en la horquilla. Algunos teclados de computadoras son diseñados colocando imanes en cada una de las teclas y los reedswitch en el fondo de la placa, cuando una tecla es presionada el imán se acercan y activa sus reedswitches. Actualmente esta solución es obsoleta, usándose interruptores capacitivos que varían la condición de un circuito resonante.

Los reedswitch también tienen desventajas, por ejemplo sus contactos son muy pequeños y delicados por lo cual no puede manejar grandes valores de tensión o corriente lo que

provoca chispas en su interior que afectan su vida útil. Además, grandes valores de corriente pueden fundir los contactos y el campo magnético que se genera puede llegar a desmagnetizar los contactos.

En este proyecto, no corren ese peligro ya que solo se utiliza una batería de 3.7v.